

DEDICARE PROFESIONALISMULUI ANGAJAȚILOR POLIȚIEI PRIN LANSAREA DE PROIECTE

Radion ROTARU

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM

Destinul unui adevărat bărbat include onestitate și generozitate, demnitate și responsabilitate, dar și, nu în ultimul rând, spiritul datoriei pentru Viața unui Copil.

Lansarea proiectelor de către angajații poliției vine să sporească siguranța persoanelor cu un minim de investiții și maxim de eforturi din partea poliției și implicarea activă a administrației publice locale și a locuitorilor, insistând asupra responsabilității civice a cetățenilor la nivel de comunitate.

Scopul de bază al acestora îl constituie promovarea programelor de prevenire a acțiunilor antisociale, în vederea creării unui mediu mai sigur pentru comunitate, precum și stabilirea unui dialog benefic între poliție, populație și autoritățile publice locale.

Cuvinte-cheie: *sistem de drept; comunitate; proiecte sociale; activitate profesională; poliție; plan strategic.*

DEDICATE PROFESSIONALISM TO POLICE EMPLOYEES BY LAUNCHING PROJECTS

The destiny of a true man includes honesty and generosity, dignity and responsibility, but also, last but not least, the spirit of duty for a Child's Life.

The launch of projects by police employees is intended to increase the safety of people with a minimum of investment and maximum effort by the police and active involvement of local government and residents, insisting on civic responsibility of citizens at community level.

Their basic aim is to promote programs to prevent anti-social actions in order to create a safer environment for the community and to establish a beneficial dialogue between the Police, the population and local public authorities.

Keywords: *law system; community; social projects; professional activity; police; strategic plan.*

Introducere. Într-o societate suspendată între globalizare și regionalizare, tradiții și inovație, reforme și remitențe, în lipsa unei implicări active din partea organelor de drept și în prezența indiferenței societății civile, se creează premise favorabile pentru dezvoltarea mediului criminal. Atentând la valorile fundamentale ale comunității, prevenirea și combaterea fenomenului criminalității se impun drept imperativ al actualului. Caracteristică tuturor societăților este dezvoltarea aspectului de combatere și mai puțin de prevenire a acestui flagel, întrucât măsurile întreprinse sunt condiționate de existența obiectivă a faptelor, fiind abordați astfel doar factorii direcți și previzibili.

Elaborarea măsurilor de contracarare a criminalității presupune relevarea mecanismelor concrete de determinare care sunt cauzate în diferite domenii și la diferite niveluri: local, regional și internațional la obiective concrete, în diferite grupări sociale și etnice [2, p. 68].

Conținut de bază. Angajații cei mai experimentați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în urma trativelor purtate cu cei mai destoinici profesioniști și de comun acord cu societatea civilă, au ajuns la concluzia de a implementa unele programe notorii și de primă actualitate. Programele respective au menirea de a asigura securitatea cetățenilor și o etapă mai produc-

tivă de cooperare între instituțiile de forță și cetățenii Republicii Moldova. Așadar, printre cele mai importante proiecte fiind: Săptămâna națională a voluntariatului; Sector supravegheat de vecini; Bunicii grijului; Festivalul fotbalistic "Sport + Școală + Poliție"; Copil școlarizat – Copil protejat; Fii atent la trecere etc.

În continuare, în vederea deslușirii complexului de activități desfășurat de către angajații de poliție, care au contribuit nemijlocit la lansarea acestor proiecte, vom caracteriza pe rând fiecare dintre ele, pentru a identifica complexul de măsuri și individualizarea procesului de dedicare a profesionalismului fiecărui angajat al poliției în lansarea de proiecte.

Așadar, primul proiect menționat *supra* este **Săptămâna națională a voluntariatului**, evenimentul este menit să mobilizeze cât mai multe organizații și voluntarii pe care acestea îi implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru acesta și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor.

La fel ca în fiecare an, angajații poliției răspund cu entuziasm acestei provocări.

La lansarea acestui proiect, angajații instituțiilor de forță au ținut cont de prevederile art. 15 pct.2) lit. a) din Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010 [1]. Pe parcursul unei săptămâni, angajații poliției împreună cu autoritățile publice, instituțiile publice,

organizațiile societății civile și grupuri de inițiativă în parteneriat cu mass-media, businessul, persoane publice etc. realizează campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acțiuni de caritate, salubritate, șezători, instruire etc.

Poliția națională promovează voluntariatul printre angajați, dar și îndeamnă comunitatea să se alăture poliștilor în acțiunile sale.

Sectorul supravegheat de vecini, are menirea de a veghea calea hoților sau a vecinilor scandalagii. Oamenii din zeci de sate din Moldova s-au obligat să atragă atenția autorităților de drept atunci când există situații care ar putea pune în pericol securitatea sau bunăstarea localnicilor.

Angajații poliției depun eforturi maxime de a extinde proiectul dat în întreaga țară.

Proiectul respectiv permite cunoașterea problemelor cu care se confruntă comunitatea, dar și identificarea metodelor de soluționare a acestora, creând astfel prin efort comun un mediu mai sigur pentru cetățeni.

Posterul pe care scrie „Atenție Sector supravegheat de vecini” este un semn care le permite locuitorilor să tragă cu ochiul în curtea vecinului. Doar că nu pentru a-i examina averea, ci pentru a o păzi. Atunci când unul dintre gospodari pleacă la muncă sau lipsește o perioadă de acasă din alte motive, vecinii se oferă să-i supravegheze casa.

Angajații de poliție susțin că prin această acțiune urmăresc ca localnicii să se implice mai mult în viața aproapelui. Oamenii au fost instruiți ca atunci când observă o persoană suspectă în curtea vecină să sune imediat la poliție.

Proiectul „Supraveghere de Vecinătate” spune „Nu” indiferenței și vine să mobilizeze poliția, societatea civilă și administrația publică locală să activeze în comun pentru a ajuta în soluționarea eficientă a problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Un alt proiect social implementat de către angajații poliției menit să asigure securitatea copiilor pe trecerile de pietoni este – **Bunicii Grijulii**.

„Bunicii Grijulii” este un serviciu 100% social care are menirea să mobilizeze membrii comunității de vârstă a treia, cu experiență de viață, în scopul educării unei generații sănătoase de tineri.

Principalele activități desfășurate fiind însoțirea în siguranță a copiilor de vârstă școlară mică (pedestru sau în transportul școlar ori public) de către „Bunicii Grijulii” în cursul anului școlar (în conformitate cu orarul de intrare și ieșire a elevilor) spre școală și spre casă, precum și supravegherea spațiilor publice în vecinătatea edificiilor școlare pe parcursul desfășurării însoțirii.

Grupurile-țintă ale proiectului dat îl constituie: copiii de vârstă școlară mică și persoanele de vârstă a treia, anume pensionarii.

Prin implementarea acestui proiect, problema identificată de către Inspectoratul General al Poliției privind numărul mare de accidente rutiere cu implicarea minorilor la trecerile de pietoni sau în adiacența acestora va fi în mare măsură soluționată, deoarece va fi asigurată deplasarea acestora la școală și de la școală de către o persoană sau două de vârstă a treia. În acest context, *copiii*:

- vor ajunge în siguranță la școală;
- vor facilita de trecerea nestingherită a drumului în apropierea școlilor, ca în timp să deprindă responsabilități și să acumuleze mai multă autonomie în acest sens;
- vor fi protejați de pericolele străzii, anume: accidente rutiere, bullying-ul (comportamentul violent în rândul copiilor), persoane agresive, pedofili;
- va fi asigurată și monitorizată prezența acestora la orele de studii;
- vor interioriza deprinderi privind circulația în spațiul public;
- vor însuși deprinderi corecte de comportament în relațiile cu ceilalți participanți la circulație;
- vor socializa cu semenii integrându-se mai ușor la grupul de apartenență, respectiv va fi redus riscul izolării sociale a minorului;
- vor socializa cu persoanele în etate acumulând experiența acestora, mai mult, „bunicul” va fi un bun intermediar și mediator între copil și părinte, între copil și profesor în situații delicate și stresante pentru cel dintâi;
- vor adera la un mod de viață activ practicând mersul pe jos, respectiv va fi prevenită obezitatea infantilă;
- utilizarea de către copii a gadgeturilor în timpul deplasării pe stradă va fi minimalizată.

Totodată, implicarea *pensionarilor* în acest proiect va permite să păstrăm o generație de bunici cât mai mult posibil sănătoasă, activă și autonomă. Aceștia:

- vor fi reintegrați în viața socială prin obținerea unui statut nou – de îndrumător și călăuză pentru tânără generație;
- vor avea o ocupație utilă – prevenirea pericolelor străzii; ocupație pe care o vor asocia cu un nou sens în viață, o cauză pentru care să-și dorească să se trezească dimineața, să se îngrijească și să iasă din casă;
- practicând mersul pe jos alături de cei mici, vor putea să-și mențină și îmbunătățească sănătatea astfel, va fi prevenită îmbătrânirea precoce;
- vor avea posibilitatea să comunice și să socializeze cu toate categoriile de vârstă și alte categorii sociale: copii, părinți, profesori, polițiști, „bunici”;
- și în acest caz va fi redus riscul izolării sociale, însuși faptul că vor face parte din echipa „Bunicii Grijulii” le va oferi sentimentul de apartenență la grup;
- persoanele de vârstă a treia vor beneficia indirect ca urmare a implicării în proiect prin faptul că vor

retrăi sentimentul de utilitate, de încredere în sine și vor obține respectul și aprecierea comunității;

- de asemenea, vor fi protejați de depresie, alcoolism sau degradare fizică ori mentală.

Părinții copiilor monitorizați vor avea posibilitatea să utilizeze timpul în scop de serviciu sau pentru alte treburi gospodărești.

Odată ce vor obține încredere în „bunicii”, vor fi înlăturate grijile cotidiene ce țin de: prezentarea în timp la serviciu și siguranța propriilor copii în stradă.

Ca beneficiu indirect în cazul dat avem prevenirea și semnalizarea cazurilor de violență domestică (prin intermediul comunicării zilnice, „bunicii” vor cunoaște problemele care pot apărea în familiile micuților, anunțând organele de resort) [3, p. 142].

Comunitatea locală va beneficia și ea în urma dezvoltării serviciului „Bunicii Grijulii” prin:

- eliberarea serviciului urban de transport;

- fluidizarea traficului rutier;

- securizarea spațiului în adiacența instituțiilor de învățământ în orele de vârf (prin sistarea circulației transportului pe o anumită perioadă de timp, în orele dimineții și după amiezii);

- responsabilizarea conducătorilor auto (prin prisma respectării regulilor de circulație în adiacența instituțiilor de învățământ);

- consolidarea parteneriatelor dintre Poliție, Consiliul raional, primărie și direcții de învățământ.

Așadar, putem concluziona, cu certitudine, că în urma implementării acestui proiect, problema identificată de către Inspectoratul General al Poliției privind numărul mare de accidente rutiere cu implicarea minorilor la trecerile de pietoni sau în adiacența acestora va fi în mare măsură soluționată, deoarece va fi asigurată deplasarea acestora la școală și de la școală de către o persoană sau două de vârsta a treia.

Totodată, pensionarii implicați în acest proiect vor avea posibilitatea să se reintegreze în societate în calitate de îndrumători și călăuze prevenind în același timp pericolele străzii.

De asemenea, părinții copiilor monitorizați vor avea posibilitatea să utilizeze timpul în scop de serviciu sau pentru alte treburi gospodărești.

Un alt proiect lansat de către angajații poliției este – **festivalul fotbalistic „Sport + Școală + Poliție”**, în cadrul acestuia copiii cu vârsta de la 5 la 11 ani, din mai multe raioane din țară, vor participa la Festivalul fotbalistic „Sport+Școală+Poliție”, organizat și desfășurat de Inspectoratul General al Poliției în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal.

Astfel, în cadrul evenimentelor polițiștii informează copiii privind respectarea regulilor și măsurilor de siguranță personală în timpul aflării în traficul rutier, dar și în timpul navigării pe internet.

Totodată, copiii vor fi implicați și în diferite concursuri, competiții și antrenamente demonstrative de

practicare a fotbalului, oferite de antrenorii și liderii din cadrul programului.

La fel, în cadrul desfășurării activităților culturale-sportive, participanții vor avea posibilitatea de a lua cunoștință de tehnica specială din dotare a angajaților subdiviziunilor teritoriale subordonate Inspectoratului General al Poliției, precum și de aplicarea cunoștințelor în practică.

Programul special „Sport+Școală+Poliție” face parte din cadrul proiectului „Open Fun Football Schools”, implementat în țara noastră în contextul Acordului de colaborare dintre Inspectoratul General al Poliției și Federația Moldovenească de Fotbal, semnat la 15 mai 2015, sub conducerea organizației neguvernamentale „Cross Culture Project Association”, din orașul Copenhaga, Danemarca, pentru consolidarea eforturilor de promovare și protecție a drepturilor copiilor în vederea prevenirii și combaterii delincvenței juvenile, precum și promovării fotbalului în toate regiunile țării [4].

Campania națională „**Copil școlarizat – copil protejat**”, inițiată de IGP, are drept scop școlarizarea a 1.900 de copii cu risc de abandon școlar și diminuarea criminalității juvenile din toate raioanele țării.

Campania este organizată la inițiativa Inspectoratului General al Poliției și are drept scop prevenirea abandonului școlar în rândul categoriilor defavorizate de copii și motivarea lor să-și continue studiile prin sensibilizarea societății de a se implica în protejarea, educarea copiilor care sunt supuși anumitor riscuri, totodată, de a reduce rata criminalității juvenile.

Beneficiarii acestei campanii sunt copiii care au abandonat școala sau care nu au fost școlarizați și au nevoie de ajutor pentru a frecventa cursurile obligatoriu, precum și copiii în risc de abandon școlar, elevi în ciclul primar, gimnazial sau liceal de învățământ.

Astfel, circa 1.900 de copii din toate raioanele țării cu risc de abandon școlar vor putea pași zămbitori și plini de speranță în noul an școlar cu îmbrăcăminte, ghiozdane și rechizite școlare.

Acest proiect a fost creat pentru comunitate și împreună cu comunitatea. Împreună contribuim la educația următoarei generații, pentru că copiii sunt viitorul nostru [5].

O nouă campanie națională de sensibilizare pentru prevenirea accidentelor cu pietoni – „**Fii atent la trecere**”.

Cu sloganul „Fii atent la trecere”, Inspectoratul General al Poliției a lansat campania națională de sensibilizare pentru prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii.

Asigură-te la traversare! Privește în stânga și în dreapta! Fii ochi și urechi! Ia copilul de mână! Nu staționa fără motiv! Grăbește-te încet! Nu alerga! Nu folosi telefonul! Scoate căștile! Traversează regulamentar! – acestea sunt mesajele de sensibilizare

care vor apărea, la mai multe treceri de pietoni din țară, prin intermediul cărora Poliția dorește să reducă considerabil numărul de accidente rutiere cu implicarea pietonilor.

Zilnic, în țară, are loc cel puțin un accident rutier cu implicarea pietonilor în urma cărora o persoană decedează sau este traumatizată. Aceste cifre impun măsuri și acțiuni concrete din partea tuturor actorilor implicați: comunitate, autoritățile publice locale, instituții de învățământ, poliția și altele pentru a preveni accidentele rutiere cu implicarea pietonilor.

În primele șase luni ale anului curent, au avut loc 468 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor (-6,4%), în urma cărora 45 de pietoni au decedat (-13,4%), iar alții 403 au fost traumatizați (-1,4%). Din numărul total de accidente rutiere produse cu implicarea pietonilor, în 140 de cazuri pietonii se aflau pe spațiile destinate circulației acestora, în urma cărora cinci persoane au decedat și altele 142 au fost traumatizate.

Campania „Fii atent la trecere” este organizată de Inspectoratul Național de Patrulare și este susținută de toate subdiviziunile IGP și Automobil Club din Moldova [6].

În final, putem reitera că învățăm pe tot parcursul vieții, iar pentru a facilita acest proces și a răspunde exigențelor profesionale impuse de ziua de mâine, avem grijă de formarea profesională a fiecărui angajat.

Așadar, prin lansarea acestor proiecte se încearcă de ridicat nivelul de instruire, creativitate și spiritul de echipă în rândul angajaților pentru a spori eficiența, productivitatea și cunoștințele de management.

Pregătirea profesională cât și dezvoltarea continuă a acestora devin sau ar trebui să devină o prioritate atât pentru societate, cât și pentru salariat din dorința de a atinge performanță. Datorită faptului că o mare parte din viață ne-o dedicăm locului de muncă, satisfacția în muncă este foarte importantă.

Referințe:

1. Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010.
2. PARASCHIV, Ștefan-Daniel. *Crimonologie. Evoluția cercetărilor privind cauzalitatea și prevenirea infracțiunilor*. Editura: Pro Universitaria, 2014.
3. ȘTIRBU, Ioan. *Educația fizică și pregătirea profesională a viitoarei generații*. Chișinău: Tehnica-INFO, 2000.
4. <http://politia.md/ro/content/politistii-desfasoara-activitati-interactive-cu-copiii-cadrul-festivalului-fotbalistic>
5. <http://politia.md/ro/content/campania-nationala-de-binefacere-copil-scolarizat-copil-protejat>
6. <http://politia.md/ro/content/fii-atent-la-trecere-oua-campanie-nationala-de-sensibilizare-pentru-prevenirea>

Prezentat la 28.12.2018